

A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO SISTEMA TÁTIL E CUIDADOS NO MANUSEIO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: REVISÃO LITERÁRIA

Edição 122 MAI/23 / 03/06/2023

THE IMPORTANCE OF PRESERVING THE TACTILE SYSTEM AND CARE IN THE HANDLING OF PRE-TERM NEWBORN IN NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT: LITERARY REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8001670

Jackeline de Oliveira Barbosa¹;

Jéssica Maria de Espindola²

RESUMO

Introdução: A prematuridade é apontada como uma das principais causas de morbidade e mortalidade neonatal, já que aumenta a vulnerabilidade e priva o recém-nascido (RN) dos benefícios intrauterinos favoráveis para seu desenvolvimento. Uma vez admitido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a rotina de cuidados exerce papel fundamental no processo adaptativo do bebê ao ambiente extrauterino, podendo favorecer ou prejudicar o desenvolvimento neuropsicomotor. **Objetivo:** O objetivo do presente estudo é elucidar os efeitos gerados pela estimulação tátil e manuseios vivenciados pelo RN pré-termo durante o período de internação em UTIN. **Materiais e método:** Trata-se de um artigo de revisão literária, realizado nos meses de março e abril de

2023, nas bases de dados *PubMed*, *PEDro* e *BVS*, tendo como descritores: “*preterm babies*”, “*neonatal intensive care units*”, “*tactile stimulation*”, “*handling*” e “*neuro protection*”. Foram encontrados 714 artigos e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 10 artigos foram selecionados para compor a revisão. **Resultados:** Oito literaturas utilizadas apontaram efeitos negativos gerados aos recém-nascidos após manuseios excessivos e/ou descuidados e duas literaturas demonstraram efeitos benéficos gerados após toques gentis e cuidadosos. **Conclusão:** O manuseio excessivo, as experiências e estímulos sensoriais vivenciados na UTIN causaram impactos deletérios ao neurodesenvolvimento dos recém-nascidos pré-termo.

Palavras-chave Prematuridade. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Estimulação tátil. Manuseio. Neuroproteção.

ABSTRACT

Background: Prematurity is identified as one of the main causes of neonatal morbidity and mortality, as it increases vulnerability and deprives the newborn (NB) of favorable intrauterine benefits for its development. Once admitted to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU), the care routine plays a fundamental role in the baby's adaptive process to the extrauterine environment, and may favor or hinder neuropsychomotor development. **Purpose:** The objective of the present study is to elucidate the effects generated by tactile stimulation and handling experienced by preterm NBs during their stay in the NICU. **Methods:** This is a literary review article, carried out in March and April 2023, in the *PubMed*, *PEDro* and *BVS* databases, with the following descriptors: “*preterm babies*”, “*neonatal intensive care units*”, “*tactile stimulation*”, “*handling*” and “*neuro protection*”. 714 articles were found and after applying the inclusion and exclusion criteria, 10 articles were selected to compose the review. **Results:** Eight literatures used showed negative effects generated to newborns after excessive and/or careless handling and two literatures showed beneficial effects generated after gentle and careful touches. **Conclusion:** Excessive handling, experiences and sensory stimuli experienced in the NICU caused deleterious impacts on the neurodevelopment of preterm newborns.

Keywords: *Prematurity. neonatal intensive care units. tactile stimulation. handling. neuro protection.*

1 INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), trata-se de um setor hospitalar destinado a cuidados contínuos para pacientes neonatais em estado crítico de saúde. No setor são disponibilizados recursos tecnológicos e de monitoramento para a assistência dos pacientes internados, além de ofertar em tempo integral uma equipe multidisciplinar especializada para a realização de procedimentos assistenciais de suporte de vida (BRASIL, 2012).

Blencowe, et al (2013), apontam a prematuridade como uma das principais causas de morbidade e mortalidade neonatal. O Brasil encontra-se entre os 10 países com os maiores índices de nascimento prematuro, com uma taxa de 11,2 por 100 nascidos vivos (CHAWANPAIBOON et al, 2019).

O nascimento de um recém-nascido pré-termo (RNPT), aumenta a vulnerabilidade e demanda de cuidados intensivos, considerando que, o bebê perderá os benefícios intrauterinos favoráveis para seu desenvolvimento e maturação dos sistemas vitais (BLOCH; LEQUIEN; PROVASI, 2006). Em um parto precoce, os órgãos e sistemas encontram-se imaturos e despreparados para o ambiente extrauterino (BRASIL, 2015).

Dentre os sistemas afetados, o sistema tátil é o primeiro sistema sensorial a se desenvolver e, é o de maturação mais precoce (BRASIL, 2013). A sensibilidade e imaturidade desse sistema sensorial somado aos contatos frequentes, estímulos constantes, geralmente invasivos e dolorosos, à um sistema extremamente responsivo a incitações, contribuem para que o RNPT associe o toque humano à um estímulo desagradável, agravando a possibilidade de desorganização global do bebê (BRASIL, 2017).

Conseqüentemente, o RNPT poderá apresentar respostas de estresse comportamental, como aumento da agitação, choro e reflexos de susto. Essa

desorganização pode estender-se à nível fisiológico com alterações na frequência cardíaca e pressão arterial, por exemplo (BRASIL, 2017).

A rotina de cuidados também influencia diretamente na qualidade de sono e períodos de descanso do recém-nascido, tendo em vista que a realização dos procedimentos diários, são baseados na rotina do setor e na disponibilidade da equipe, raramente levando em consideração o estado comportamental em que se encontra o bebê (BRASIL, 2013).

O sono profundo é o estado comportamental do RNPT que mais se assemelha ao ambiente intrauterino, sendo favorável para maturação e desenvolvimento encefálico, além de promover a redução dos níveis de estresse fisiológico (BRAZELTON; NUGENT, 1995). Mas, o sono profundo em uma UTIN torna-se utopia, já que o período de descanso é constantemente interrompido por ruídos, procedimentos e manipulações. Weibley (1989), relatou que o RNPT tem o sono isento de perturbações pelo curto período de 4 a 10 minutos.

Pesquisas realizadas por Gressens et al, (2002) atestam que os fatores ambientais e determinadas práticas comuns na rotina da UTIN foram associadas aos distúrbios do crescimento cerebral e do desenvolvimento neurocomportamental dos prematuros. O desconforto manifestado pelo RN através do choro intenso, está diretamente relacionado ao aumento do consumo energético, redução na saturação de oxigênio e aumento na produção de cortisol. Consequentemente, faz-se necessário o desenvolvimento de novas práticas com enfoque em racionalizar os cuidados oferecidos e minimizar a exposição dos pacientes a estímulos e manuseios prejudiciais.

Harrison (2001), relatou que a administração de estímulos positivos através de toques de conforto possa reduzir os efeitos negativos de procedimentos realizados. O RNPT admitido em UTIN é privado não somente dos benefícios uterinos, mas também do estímulo positivo gerado pelo toque físico de seus pais. O toque físico entre pais e bebê é fundamental no desenvolvimento fisiológico do recém-nascido, favorecendo seu ganho de peso, crescimento, estabilidade emocional e interação social.

Cabe a equipe multidisciplinar e aos pais, uma observação prévia do momento mais adequado para intervir e manusear o bebê. Buscando sempre os sinais comportamentais que afirmem prontidão ou sinais de estresse que manifestem a necessidade de um intervalo para auto regulação. A percepção da resposta gerada pelo recém-nascido é essencial para auxiliar o RNPT no processo de adaptação ao ambiente da UTIN, considerando que, o respeito dado aos seus estados comportamentais aumentará a sensação de conforto e segurança. Conseqüentemente, reduzirá a estranheza ao novo ambiente. Além disso, a interação parental no momento adequado, auxiliará no fortalecimento do vínculo afetivo entre pais e bebê.

A partir do exposto, é iminente a necessidade de se levantar as particularidades vivenciadas pelos RNPT nas rotinas de cuidados da UTIN, já que as mesmas influenciam diretamente no desenvolvimento e preservação do sistema tátil do RNPT.

Symon e Cunningham (1995), definem manipulação como qualquer cuidado que traga estresse clínico para o RN. Portanto, tendo conhecimento dos malefícios que o manuseio (seja ele para monitorização, terapêutico ou de cuidado geral), sendo realizado de forma excessiva e/ou descuidada pode gerar no quadro clínico do neonato e visando aperfeiçoar os cuidados oferecidos a esse público, torna-se necessário repensar e reestruturar a forma em que esses cuidados são oferecidos.

Além de implementar um olhar empático e humanizado da equipe multidisciplinar em benefício do paciente a ser cuidado, conscientizando-os de que os riscos oferecidos pela má execução desses manuseios não repercutiram somente na estadia do RNPT na unidade de terapia intensiva, mas, podem se estender durante todo o processo de desenvolvimento neuropsicomotor.

O objetivo do presente estudo é elucidar os efeitos gerados pela estimulação tátil e manuseios vivenciados pelo RN pré-termo durante o período de internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um artigo de revisão literária, realizado nos meses de março e abril de 2023, onde os sujeitos de estudo foram neonatos prematuros internados em UTIN, de ambos os sexos, com idade gestacional ≤ 35 semanas, que não possuíssem contraindicação de manipulação. Foram selecionados artigos que relatassem estudos de intervenção, observação, randomizados e estudos de caso. Além disso, apenas artigos redigidos em português e inglês foram selecionados. Como critério de exclusão, estabeleceu-se a exclusão de artigos não disponibilizados na íntegra.

Definidos os critérios de elegibilidade, foram iniciadas as seleções de plataformas de pesquisa. Optou-se pelo uso das plataformas *PubMed (Public Medline)*, PEDro (Base de Dados em Evidências em Fisioterapia) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Partindo do descritor *MeSH (Medical Subject Headings)*, foram selecionados como descritores de pesquisa: “*preterm babies*”, “*neonatal intensive care units*”, “*tactile stimulation*”, “*handling*” e “*neuro protection*”. Combinados com os conectivos OR ou AND.

Na base de dados *PubMed (Public Medline)* os descritores utilizados foram “*Preterm babies and tactile stimulation*”, “*Preterm babies and handling and intensive care units*”, “*Neuro protection at neonatal intensive care unit*”, “*neuro protection and NICU*” e “*Handling and NICU*”.

Na base de dados PEDro (Base de Dados em Evidências em Fisioterapia) os descritores utilizados foram “*Neonatal intensive care unit and premature*”, “*Neuro protection*” e “*Neuro protection at neonatal intensive care unit*”.

Na base de dados BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) o descritor utilizado foi “*Infant and handling and neonatal intensive care unit*”.

Além disso, como material adicional de pesquisa, optou-se pelo uso das referências bibliográficas contidas nos manuais técnicos do Método Canguru, edições de 2013, 2017 e 2018, disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

Os artigos localizados tiveram o título e o resumo lidos para a aplicação dos critérios de seleção, e os selecionados foram lidos na íntegra para a análise dos

critérios de exclusão.

Após a análise do resultado da busca, considerando os critérios de inclusão, foram filtrados somente os artigos publicados em português ou inglês, sem estabelecimento de limite temporal de publicação dos artigos.

Para a análise dos resultados, os seguintes dados foram extraídos: Idade gestacional do RNPT, manuseios recebidos pelo RNPT, frequência e tempo de duração das manipulações, profissionais executantes dos manuseios e as repercussões geradas pelas manipulações no RNPT.

3 RESULTADOS

Através dos filtros de seleção, foram encontrados 714 artigos. Dentre esses, 481 artigos foram encontrados na base de dados *PubMed*, onde 8 artigos foram selecionados. Na base *PEDrO*, foram encontrados 29 artigos, mas, nenhum foi selecionado. Por fim, 204 artigos foram encontrados naBVS, sendo 4 selecionados.

Entre os artigos selecionados, 29 artigos foram descartados por não atenderem aos critérios de inclusão (idade gestacional do RNPT não foi informada no artigo, idade gestacional diferente de ≤ 35 semanas, RNPT não internado em UTIN e artigos indisponíveis). Portanto, a revisão final foi constituída por 10 artigos e 3 manuais técnicos do Método Canguru. (Figura 1)

A síntese dos artigos utilizados nesta revisão encontra-se no quadro abaixo:

AUTOR / ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
Spidel, (1978)	Estudo observacional	Verificar a influência do manuseio na queda da saturação do RN.	RNPT 30 – 33 semanas, em ar ambiente ou em CPAP, com monitorização da saturação feita através de amostra sanguínea do cateter umbilical,	RNPT apresentaram quedas significativas nas saturações após procedimentos, necessitando de inclusão de suporte ventilatório

AUTOR / ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
			registrada periodicamente antes e após procedimentos no período de 24h.	e/ou aumento de parâmetros ventilatórios.
Modrcin-Talbott et al., (2003)	Estudo de intervenção	Avaliar a repercussão do toque gentil por 20min em RNPT, na SpO ₂ , movimentos corporais, FC, resposta facial e rotina de sono.	RNPT de 27-32 semanas de IG foram submetidos ao toque gentil por durante 20min diariamente durante a rotina de cuidados.	Notou-se diminuição dos níveis de agitação e estresse, pouca ou quase nenhuma diferença nos níveis de SpO ₂ e FC, ganho de peso, melhora nos estados de relaxamento e sono.
Holsti et al., (2005)	Estudo observacional	Comparar as expressões faciais e corporais e frequência cardíaca do	54 recém-nascidos <32 semanas de IG admitidos em UTIN tiveram a FC	Os períodos de descanso contribuíram para a autorregulação do bebê,

AUTOR / ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
		<p>RNPT durante manuseios rotineiros e comparar padrões de estresse após repouso e cuidados agrupados entre recém-nascido de <30 semanas de IG e recém-nascidos com >30 semanas de IG.</p>	<p>acompanhada através de monitorização e as expressões faciais e corporais registradas por gravações. Os dados coletados foram registrados em um programa de acompanhamento. Cada RN foi mantido imperturbado por 30 min antes de cada gravação, após isso, a enfermeira era orientada a realizar os procedimentos padrões de cuidados e</p>	<p>minimizando diferenças significativas entre os estados comportamentais dos recém-nascidos após os manuseios. Também não houveram diferenças em suas respostas comparando as idades gestacionais.</p>

AUTOR / ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	INTERVENÇÃO	RESULTADOS
			após finalizar, deixar o RN em período de descanso novamente. Cada bebê foi avaliado em dois dias separados.	
Cameron et al., (2007)	Estudo não experimental observacional	Investigar os efeitos do manuseio nas respostas de dor dos RNPTMBP, a frequência, duração e tipo de procedimentos de manuseio em 24h	18 recém-nascidos de muito baixo peso foram observados antes e após os manuseios e tiveram suas respostas registradas através da Escala de Dor Neonatal	Os manuseios frequentes alteraram a resposta à dor dos RNPTMBP

Sousa et al., (2008)	Pesquisa de campo, exploratória, descritiva	Quantificar manipulações diárias em recém-nascidos da	9 recém-nascidos, de 27-32 semanas de IG, com até 30 dias vida,	Evidenciou-se o manuseio excessivo, não sobrando tempo para repouso/desc
----------------------	---	---	---	--

		<p>UTIN, durante 17 dias.</p>	<p>em ventilação pulmonar mecânica, foram observados por 17 dias. Tiveram as manipulações registradas em um formulário no período de 6h por dia.</p>	<p>anso. Foram manuseados em torno de 341min e 24s (5h 41min24s), no período de seis horas, um total entre 42 a 45 manipulações.</p>
<p>G. C. Smith et al., (2011)</p>	<p>Estudo prospectivo</p>	<p>Avaliar o impacto da exposição à estressores da UTIN no desenvolvimento cerebral.</p>	<p>Foram registrados procedimentos e cuidados realizados em bebês com < 30 semanas de IG e aplicados os dados coletados na Escala de Estressores Infantis Neonatais para medir a exposição aos estressores. Utilizando também</p>	<p>A exposição a um maior número de estressores foi associada à diminuição da largura cerebral frontal e parietal, medidas de difusão alteradas e conectividade e funcional nos lobos temporais e anormalidades no comportame</p>

			recursos com Ressonância Magnética e exames neurocomportamentais para avaliar a estrutura e função cerebral.	nto motor no exame neurocomportamental.
Pineda et al., (2013)	Estudo de coorte prospectivo	Investigar a diferença entre o neurodesenvolvimento de recém-nascidos pré-termo e a termo.	75 RNPT foram avaliados na 35 semana de IG, utilizando a NNNS para avaliar o neurodesenvolvimento após exposições perinatais.	Prematuros demonstraram neurocomportamento alterado, menor tolerância para manuseios, menor capacidade de autorregulação, mais estresse, mais hipertonicidade, hipotonia, declínio na qualidade de movimentos e maior agitação.

<p>Zeiner et al., (2016)</p>	<p>Estudo observacional prospectivo</p>	<p>Investigar a resposta biológica e comportamental do RNPT ao manuseio realizado por enfermeiras na UTIN e testar a hipótese de que as respostas de estresse/excitação estaria associado com a gravidade da doença dos lactentes.</p>	<p>RNPT de 28-35 semanas de IG e baixo peso, com relativa estabilidade do quadro de saúde, foram monitorados continuamente através de equipamentos monitores para acompanhar a resposta fisiológica aos manuseios diários de cuidados.</p>	<p>Os resultados demonstraram aumento no score geral de estresse, aumento da resposta motora, redução da capacidade de autorregulação. Não houveram aumento das respostas faciais, mas, o aumento do estresse causado foi associado a índice de morbidade.</p>
<p>Ryckman et al., (2017)</p>	<p>Projeto longitudinal prospectivo</p>	<p>Verificar a incidência de desordem neuropsicomotora em RN de UTIN aos 4-6 anos de idade e relacionar as desordens</p>	<p>32 RNPT nascido com <30 semanas tiveram seu desenvolvimento neuropsicomotor acompanhado e avaliados</p>	<p>Em 50% da amostra, foram avaliadas alterações de processamento sensorial. O projeto também identificou</p>

		às experiências vivenciadas na UTIN.	até 4 e 6 anos de idade através da NNNS.	níveis maiores de estresse (04 crianças) e níveis mais baixos de reflexos (02 crianças).
Levy et al., (2017)	Estudo observacional	Determinar a frequência e duração dos manuseios e suas repercussões no sono e nos eventos respiratórios.	25 recém-nascidos (RN) foram monitorados através de vídeos e polissonografia para avaliar a repercussão dos manuseios.	Manuseios com duração média entre 50-26min com curtos intervalos de 2-3min entre cada manipulação. RN apresentaram episódios de despertares repentinos, quadros de apneia, hipopneia, e queda da saturação após procedimentos.

LEGENDA: RN – recém-nascido. CPAP – *Continuous Positive Airway Pressure*.

RNPT – recém-nascido pré-termo. SpO₂ – saturação de pulso de oxigênio. FC –

frequência cardíaca. IG – idade gestacional. UTIN – Unidade de terapia intensiva neonatal. NNNS – *NICU Network Neurobehavioral Scale*. RNPTMBP – recém-nascido pré-termo de muito baixo peso.

Agrupando todos os artigos utilizados nesta revisão, totalizou-se 213 recém-nascidos com idade gestacional média de 28 semanas. Entre os dez artigos, 3 trataram de estudos observacionais (SPIDEL, 1978; HOSTI et al, 2005; LEVY et al, 2017), 4 artigos de estudos prospectivos (SMITH, 2011; PINEDA et al, 2013; ZEINER et al, 2016; RYCKMAN et al, 2017), 1 artigo sobre pesquisa de campo exploratória e descritiva (SOUSA et al, 2008), 1 estudo não experimental (CAMERON et al, 2007) e 1 estudo de intervenção (MODRCIN-TALBOTT et al, 2003).

Entre os dez artigos utilizados, três artigos avaliaram as repercussões geradas ao RNPT durante os cuidados rotineiros na UTIN (LEVY et al, 2017; ZEINER et al, 2016; HOSTI et al, 2005). Dois artigos analisaram as respostas fisiológicas dos bebês antes e após os manuseios (CAMERON et al, 2007; SPIDEL, 1978). O neurodesenvolvimento dos recém-nascidos foi avaliado em 3 artigos (RYCKMAN et al, 2017; PINEDA et al, 2013; SMITH, 2011). Um artigo buscou quantificar as manipulações realizadas (SOUSA et al, 2008) em seguida de outro artigo que avaliou a repercussão do toque gentil no comportamento dos bebês (MODRCINTALBOTT et al, 2003).

4 DISCUSSÃO

Os estudos incluídos nesta revisão demonstram que o manuseio excessivo e/ou descuidado gera efeitos deletérios aos RNPT. Em seu estudo, Sousa et al (2008) evidenciaram o excesso de manipulações sofridas pelos bebês quando admitidos na UTIN. Manuseios que contribuem diretamente para alterações fisiológicas, como a queda de saturação e apneia observados por Spidel (1978) e reforçada por Levy et al (2017), evidenciaram que os curtos espaços de tempo para autorregulação do RNPT geraram alterações respiratórias e nos períodos de sono, causando despertares repentinos.

Zeiner et al (2016) e Ryckman et al (2017) registraram, como resposta fisiológica aos manuseios, o aumento dos níveis de estresse e alterações de processamento

sensorial como aumento da resposta motora e redução dos reflexos. Zeiner et al (2016) destacou também que o estresse foi notado como fator influente nos índices de morbidade.

O estudo realizado por Pineda et al (2013) demonstrou que os RNPT possuem níveis menores de tolerância ao manuseio, maiores níveis de estresse após o manejo, evidenciado também por Zeiner et al (2016); Ryckman et al (2017), alterações de tônus muscular e episódios de agitação. Smith (2011) também notou alterações no comportamento motor dos RNPT. Salientou também que após a exposição aos estressores, observou-se alterações na anatomia cerebral e no funcionamento dos lobos.

Em contrapartida, Holsti et al (2005) mostram que o respeito ao estado comportamental do RNPT, evidenciado em seu estudo através da estipulação de períodos de descanso entre as manipulações, contribuem positivamente para a melhora da autorregulação e comportamento do bebê. Evidenciou-se também que, a inclusão do toque gentil nas rotinas de cuidados favorece o desenvolvimento saudável do RNPT. Modrcin-Talbott et al (2003) observaram como melhora o ganho de peso, redução dos níveis de estresse e, conseqüentemente, melhora dos estados de relaxamento, influenciando diretamente na qualidade de sono do recém-nascido.

A literatura, em acordo com o estudo acima citado de Hosti et al (2005) mostra que a observação prévia do estado comportamental do RNPT, como por exemplo: seu estado de consciência, auxiliará o cuidador e/ou familiar a avaliar o melhor momento para a realização dos procedimentos e, até mesmo, o momento em que é necessário pausar ou interromper a manipulação. Dessa forma, ao final do atendimento o bebê se mostrará calmo e imperturbado (BRASIL, 2017).

5 CONCLUSÃO

Através do estudo, tornou-se visível a extensa repercussão que as experiências e estímulos sensoriais vivenciados na UTIN podem exercer sobre o neurodesenvolvimento do bebê. Dessa forma, torna-se iminente a necessidade

de reformular o modo em que os cuidados rotineiros são ofertados aos recém-nascidos. Os processos de acolhimento, respeito à individualidade do bebê e prevenção da desorganização global devem ser tidos como processos padronizados. Buscando favorecer o desenvolvimento adequado do RNPT, a capacitação dos profissionais e orientação dos familiares é de extrema importância, visto que, esses indivíduos influenciarão diretamente na experiência vivenciada pelo recém-nascido durante o período de internação, contribuindo positivamente ou negativamente para o seu desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

BLENCOWE, H. et al. Estimativas de comprometimento do neurodesenvolvimento associado ao nascimento prematuro em nível regional e global para **2010**. *Pediatr. Res.* 74 (Supl. 1), 17–34 (2013).

BLOCH, H., Lequien, P., & Provasi, J. (2006). **A criança prematura**. Lisboa: Instituto Piaget.

BRASIL. Ministério da Educação. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

Universidade Federal do Ceará. Protocolo clínico: Hemorragia Peri e Intraventricular. 2012

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso: Método Canguru** – manual técnico. 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Manual do Método Canguru: seguimento compartilhado entre a Atenção Hospitalar e a Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Atenção humanizada ao recém-nascido: Método Canguru** – manual técnico. 3. ed. –

Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. **Método canguru: diretrizes do cuidado** [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

BRAZELTON, T. B.; NUGENT, J. K. **Neonatal Behavioral Assessment Scale**. London: MacKeith Press, 1995

CHAWANPAIBOON, S. et al. **Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis**. The Lancet Global Health, v. 7, n. 1, p. e37-e46, Jan. 2019.

GRESSENS, P., Rogido, M., Paindaveine, B., & Sola, A. (2002). **The impact of neonatal intensive care practices on the developing brain**. The Journal of Pediatrics, 140(6), 646–653. <https://doi.org/10.1067/mpd.2002.123214>

HARRISON, L. L. (2001). **The use of comforting touch and massage to reduce stress for preterm infants in the neonatal intensive care unit**. Newborn and Infant Nursing Reviews: NAINR, 1(4), 235–241.
<https://doi.org/10.1053/nbin.2001.28103>

HOLSTI, L., Grunau, R. E., Oberlander, T. F., & Whitfield, M. F. (2005). **Prior pain induces heightened motor responses during clustered care in preterm infants in the NICU**. Early Human Development, 81(3), 293–302.
<https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2004.08.002>

LEVY, J., Hassan, F., Plegue, M. A., Sokoloff, M. D., Kushwaha, J. S., Chervin, R. D., Barks,

J. D. E., & Shellhaas, R. A. (2017). Impact of hands-on care on infant sleep in the neonatal intensive care unit: Impact of Hands-On Care on Infant Sleep. Pediatric

Pulmonology, 52(1), 84–90. <https://doi.org/10.1002/ppul.23513>

PINEDA, R. G., Tjoeng, T. H., Vavasseur, C., Kidokoro, H., Neil, J. J., & Inder, T. (2013). **Patterns of altered neurobehavior in preterm infants within the neonatal intensive care unit.** *The Journal of Pediatrics*, 162(3), 470-476.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2012.08.011>

RYCKMAN, J., Hilton, C., Rogers, C., & Pineda, R. (2017). **Sensory processing disorder in preterm infants during early childhood and relationships to early neurobehavior.** *Early Human Development*, 113, 18–22. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2017.07.012>

SMITH, G. C., Gutovich, J., Smyser, C., Pineda, R., Newnham, C., Tjoeng, T. H., Vavasseur, C., Wallendorf, M., Neil, J., & Inder, T. (2011). **Neonatal intensive care unit stress is associated with brain development in preterm infants.** *Annals of Neurology*, 70(4), 541– 549. <https://doi.org/10.1002/ana.22545>

SOUSA, M. W. C. R. de, Silva, W. C. R. da, & Araújo, S. A. N. (2008). **Quantificação das manipulações em recém-nascidos pré-termo em Unidade de Terapia Intensiva: uma proposta de elaboração de protocolo.** *ConScientiae Saúde*, 7(2), 269–274. <https://doi.org/10.5585/conssaude.v7i2.701>

SPEIDEL, B. D. (1978). **Adverse effects of routine procedures on preterm infants.** *Lancet*, 311(8069), 864–866. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(78\)90204-0](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(78)90204-0)

SYMON, A.; CUNNINGHAM, S. **Handling premature neonates: a study using time-lapse video.** *Nursing Times*, [S.l.], v. 91, n. 17, p. 35-37, 1995.

WEIBLEY, T. T. (1989). **Inside the incubator.** *MCN. The American Journal of Maternal Child Nursing*, 14(2), 96–100. <https://doi.org/10.1097/00005721-198903000-00006>

ZEINER, V., Storm, H., & Doheny, K. K. (2016). **Preterm infants' behaviors and skin conductance responses to nurse handling in the NICU.** *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine: The Official Journal of the European*

Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 29(15), 2531–2536.
<https://doi.org/10.3109/14767058.2015>.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Mestre em Ciências da Reabilitação, Especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Metabólica, Docente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil